

М. СПАРК АСАРЛАРИДА ПОСТМОДЕРНИЗМ АДАБИЙ ҒОЯЛАРИНИНГ ИФОДА ЭТИЛИШИ

Джалалдинова Малахат Зухурдиновна

Ўзбекистон Шарда Университети

Профессор ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7233581>

Аннотация

Ушбу мақолада постмодернизм адабиётига тааллуқли бўлган услублар ва уларнинг М.Спарк асарларида намоён бўлиши ифода этилади.

Инглиз адабиётининг ривожланиши ва тараққий этишига шубҳасиз иккинчи жаҳон урушининг таъсири беқиёс ва шу билан бир қаторда ўша даврларда ижод қилган ёзувчиларнинг асарлари бунга яққол мисол бўла олади.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг инглиз адабиёти оламига шундай бир оқим кириб келдики, у олдин мавжуд бўлган бошқа оқимларга жумладан модерн, романтик ёки виктория каби, нисбатан кучли зиддиятни намоён этди. Бу постмодерн оқими бўлиб у парадокс, пародия, параноя, қора хазил, ўйинлар, тушунарсиз сюжет, ишончсиз ёки акси ўз ўзини намоён этадиган авторлар кабиларга асосланади. Одатда постмодерн адабиёти адабий ва санъат асарларини юқори ёки аксинча паст тоифаларга ажратмайди ва шу билан бир қаторда жанрлар, ўртасидаги фарқни ҳам инкор этади. Шунини таъкидлаш лозимки, ушбу тенденция стилистик ва мафкуравий боғлиқликда модерн тенденцияда юзага келган чекловларни нари суради, бу албатта иккинчи жаҳон урушидан кейин содир бўлган кескин ўзгаришлар ҳисобида кўринади.

Постмодерн даври ёзувчилари ҳам ушбу тенденция тасирида бўлгани боис унинг фалсафасига таяниб ижод қилган. Масалан улар борлиқни аниқлаштириш ва нима эканлигини тушуниш мумкин бўлмаган жараён деб ҳисоблайдилар. Шу боис далил ва билим ҳар қандай вазиятда нисбий ходиса сифатида талқин этилишини олға сурадилар. Натижада ёзган асарларининг якунини тадқиқ этиш яни якунини ўйлаш, фикрлаш ва тугаллаш ўқувчининг ўзига қолдирилади.

Сўнгги йилларда янги ижтимоий, сиёсий ва адабий назариялар санъат, архитектура, адабиёт, кино, мулоқот ва фалсафа каби кўплаб мавзуларни қамраб олган постмодерн мунозаралари давомида шаклланиб борди ва хаттоки маданий, эстетик ва интеллектуал мавзуларни ҳам четлаб ўтмади. Шунини айтиб ўтиш керакки, постмодерн адабиёти намуналари дастлаб инглиз адабиётида эмас, балки, Америка ва жумладан Француз адабиёти

намоёндалари асарларида бўй кўрсатган. Постмодерн атамаси Лотин-америка адабий танқидчилигида ва Инглиз-Америка ёзувчилари адабий анжуманларида 1930-1940 йилларда фойдаланилган, бироқ руминиялик ёзувчи Марин Преданинг айтишича ушбу атаманинг тўлақонли тадбиқи 1970 йилларга бориб тақалади.

Постмодернизмни модернизмни тўлиқ тушунмай ёки аксинча уни инкор этиб тушуниш қийин. Модернизм 18-асрнинг ўрталарида Европа адабий маърифатшунослиги замида юзага келди. Таъриба ва ҳаёт ҳақиқатларига таянган ҳолда теран ҳақиқатга етишиш, жисм ва ходисаларнинг ички маъносини англаш, асосий мавзуларга эътибор қаратиб, асарнинг бир қисмини яхлитликда кўриш, модерн даври ёзувчилари китобхоннинг асарга нисбатан фикрларини бошқаради ва яхлит дунё тасаввурлари йўқолганига қайғуради.

Берилган тарифлардан кўриниб турибдики постмодернизм модернизмдан тубдан фарқ қилади. Агар модернизмда ҳаёт ҳақиқатларига таяниб иш кўрилса, постмодернизмда ҳақиқатга шубҳа билан қаралади, модернизм воқеа ходисаларнинг ички таркибини ўрганишга киришса, постмодернизм ташқи таъсирларнинг харакатига ахамият беради ва яқун яшаш ва ҳулосалашдан чекланади, шундай қилиб икки оқим ўртасидаги бир қанча тафовутларни санаш мумкин. Адабиётда модернизм 1910-1930 йиллар атрофида эстетик харакат номи билан машҳур бўлган. Ушбу оқимнинг йирик намоёндалари Виржиния Вулф, Жеймс Жойс, Т.С.Элиот, Эзра Паунд, Марсел Проуст ва Франс Кафкалар хисобланади.

Қуйида постмодерн адабиётида кенг қўлланилган стилистик услубларнинг айрим намуналарини кўриб чиқамиз.

Пастих Pastiche-Олдин ёзилган асарлардан ғояларни ва адабий услубларни бирга боғлаб янги услублар хосил қилиш.

Интертекстуализм-Олдинги асарлардан олинган парчалардан янги асарларда фойдаланиш.

Метафизика-китобхонни асарни ўқишни бошлаши билан у ҳақда хабардор этиш ва ёзиш жараёнинг ўзида ёзишни ифодалаш, шу жумладан узук юлуқликлар-асардаги воқеалар ривожини бир текисда ривожланмаслиги, алғов-далғовликлар

Минимализм- олдиндан белгиланган образлар ва воқеалар ривожини, истисносиз образларнинг намоён бўлиши

Максимализм- режалаштирилмаган, узундан узоқ, икир-чикирларга тўла асар ёзиш

Тилсимли реализм- мумкин бўлмаган, нореал воқеаларнинг қай бири факт ва қай бири тўқима эканлигининг аниқ эмаслиги, китобхон иштироки- китобхонга тўғридан тўғри мурожаат қилиш орқали воқеа-ходисаларнинг бадий хусусиятларини очиб бериш

Ушбу стилистик хусусиятлардан кўриниб турибдики, постмодерн адабиёти ноаниқликлар, изчилликка эга бўлмаган воқеа ходисалар, олдин ёзилган адабиётларга кўплаб мурожаат қилиш, нореал воқеаликлар, ва албатта китобхоннинг бевосита иштироки орқали асарнинг тахлили кабилардан иборат.

Айтиб ўтилган услубларнинг элементлари жумладан М.Спарк асарларида тез тез учрайди. Масалан, “Aiding and Abetting” асарида интертекстуализм яъни бошқа ёзувчилар асарларидан олинган хаволаларни учратиш мумкин. “Bang Bang You Are Dead” асарида эса максимализм белгилари аниқ равшан ифода этилган. Турли ҳил васвас ва гумонларга тўла бўлган “Memento Mori” эса тилсимли реализм яъни жумбоққа тўла, нореал воқеаларни ўз ичига олади.

